

КУРОЧКИН Валентин Николаевич

*Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону, РФ)
доктор технических наук, профессор; e-mail: vnkurochkin@sfedu.ru*

ОРГАНИЗАЦИЯ СЕРВИСА В ГОРНОЛЫЖНЫХ ТУРИСТСКИХ ЦЕНТРАХ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

В статье приведены результаты исследования организации сервиса в горнолыжных туристских центрах (курортных местностях) Кавказа: Архыз, Красная Поляна и Приэльбрусье. Изучены данные за последние 20 лет и выявлены тенденции изменения в поставке для отдыхающих гостиничного дела, туризма, экскурсионного обслуживания, индустрий общественного питания и развлечений. Дана характеристика горнолыжных курортных местностей с наибольшей посещаемостью, и оценка трасс для горнолыжников и сноубордистов. Изучив организационную структуру объекта исследований, пришли к выводу о том, что имеет место система горнолыжного центра (курорта) или кластера, системообразующим фактором которой является сервис и туризм. Входящие в систему оказывающих сервис объекты можно классифицировать по принципу величины доли туристских функций в их деятельности. Чем выше у предприятия доля обслуживаемых людей, которые в этот момент соответствуют определению туриста, тем оно более туристское, и наоборот. С применением SWOT-метода выявлены как положительные стороны, так и угрозы, которые может негативно сказаться на туристической индустрии региона. Установили, что организация сервиса в горнолыжных центрах Северного Кавказа требует особого внимания и профессионализма. Развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности и комфорта посетителей, а также качественное обслуживание играют ключевую роль в привлечении туристов. Установлено, что отсутствие единой маркетинговой политики и разной организации отдыха неудобно для туристов. Для удобства туристов и сервисного персонала при обслуживании клиентов целесообразно создать единые сетевые структуры, причём не только на Красной Поляне, но и на курортах Архыз и Приэльбрусье. Предложения по повышению уровня организации сервиса включают в себя модернизацию инфраструктуры, обучение персонала, улучшение транспортной доступности и продвижение курортных центров на рынке туризма. Целесообразно развивать цифровые сервисы, системы онлайн управления привлечением клиентов, своевременно прогнозировать турпоток.

Ключевые слова: горнолыжные курорты, Кавказ, сервис, туризм, отдых, анализ, развитие

Для цитирования: Курочкин В.Н. Организация сервиса в горнолыжных туристских центрах Северного Кавказа // Сервис в России и за рубежом. 2024. Т.18. №5. С. 138–146. DOI: 10.5281/zenodo.14954543.

Дата поступления в редакцию: 22 октября 2024 г.

Дата утверждения в печать: 20 декабря 2024 г.

Valentin N. KUROCHKIN

*Southern Federal University (Rostov-on-Don, Russia)
PhD (Dr.Sc.) in Engineering, Professor; e-mail: vnkurochkin@sfedu.ru*

ORGANIZATION OF SERVICE IN THE SKI RESORTS OF THE NORTH CAUCASUS

Abstract. *The article presents the results of a study of the organization of service in the ski resorts of the Caucasus: Arkhyz, Krasnaya Polyana and the Elbrus region. The data for the last 20 years have been studied and trends in the setting of the hotel business, tourism, sightseeing services, catering and entertainment industries for vacationers have been identified. The characteristics of the ski resorts with the highest attendance and the assessment of trails for skiers and snowboarders are given. Having studied the organizational structure of the research object, we concluded that there is a ski resort or cluster system, the system-forming factor of which is service and tourism. The objects included in the system of service providers can be classified according to the principle of the share of tourist functions in their activities. The higher the company's share of serviced people who at that moment meet the definition of a tourist, the more touristic it is, and vice versa. Using the SWOT method, both positive aspects and threats have been identified, which can negatively affect the tourism industry in the region. It was established that the organization of service in the ski resorts of the Caucasus requires special attention and professionalism. Infrastructure development, ensuring the safety and comfort of visitors, as well as quality service play a key role in attracting tourists. It has been established that the lack of a unified marketing policy and different organization of recreation in resorts is inconvenient for tourists. For the convenience of tourists and service personnel when serving customers, it is advisable to create unified network structures, not only in Krasnaya Polyana, but also in the resorts of Arkhyz and Elbrus. Proposals to improve the level of service organization include modernization of infrastructure, staff training, and improvement of transport accessibility and promotion of resorts in the tourism market. It is advisable to develop digital services, online customer acquisition management systems, and timely forecast the tourist flow.*

Keywords: *ski resorts, Caucasus, service, tourism, recreation, analysis, development*

Citation: Kurochkin, V. N. (2024). Organization of service in the ski resorts of the North Caucasus. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 18(5), 138–146. doi: 10.5281/zenodo.14954543. (In Russ.).

Article History

Received 22 October 2024
Accepted 20 December 2024

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

К наиболее популярным горнолыжным курортам относятся Красная Поляна, Архыз и Приэльбрусье. После проведения зимних Олимпийских игр ОИ-2014 курорты Архыз и хутор Роза были обустроены, на них были сертифицированы на международном уровне трассы для спортивных состязаний по зимним видам спорта. С развитием новых курортов была слава отдыха в Домбае проходит, популярность его горнолыжных трасс снижается, а слава Архыза и Красной Поляны растёт. Чем характерен отдых на означенных курортах? Прежде всего – разнообразием сервисных услуг. Клиенты курорта могут просто отдыхать, пользоваться услугами лыжных трасс и экологических троп для рекреации и оздоровления, заниматься спортивными зимними дисциплинами, тренироваться перед соревнованиями и участвовать в спортивных состязаниях. Многие приезжают полюбоваться горными пейзажами, подышать лесным хвойным воздухом, посетить различные культурные мероприятия. При этом гости курорта используют гостиницы и рестораны, кафе, разнообразные бани и сауны. Многообразие видов сервиса создают удобства для туристов – гостей курортов и ритм работы для обслуживающего персонала, занятого сервисом.

Сервисная деятельность отмеченных регионов будет развиваться в соответствии с Постановлением Правительства РФ. В нём отмечается значимость туризма для социально-экономического развития, формирования здорового образа жизни граждан и тем самым повышения её качества. Экономический эффект развития означенных регионов – это мультипликативный эффект на развитие всех его отраслей: одно рабочее место в туризме создаёт 5

рабочих мест в сервисе¹. Гости курортов потребляют сервисные услуги, которые развиваются, в том числе создавая новые рабочие места, новые организации сервиса: гостиницы, предприятия общественного питания, досуга, культуры, спорта. Уже сейчас достигнут уровень 3,4% отраслей сервиса и туризма в ВВП страны, а «Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО) обладает большим стратегическим, экономико-географическим и транзитным потенциалом», что «позволяют определить развитие туризма на СКФО, а одним из приоритетных направлений», однако «потенциал туристской индустрии... используется не в полном объёме»¹.

В статье исследована организация сервиса на наиболее популярных горнолыжных курортах Кавказа.

Методика исследований: монографический, SWOT-анализ, наблюдения, видео и фотофиксация. Обработка цифровых и графических материалов выполнена в открытой среде: процессор электронных таблиц Excel, графический редактор The Gimp, сервис для SWOT-анализа Products.aspse.app, нейросети, цифровая система для мониторинга территорий (ежедневно обновляемые снимки земной поверхности)², веб-камеры курортов.

В качестве информационного обеспечения использованы открытые картографические и фотоматериалы Роскосмоса³, Google Earth Pro, NASA, сайты организаций туристского и спортивного сервиса^{4,5}.

Предмет исследования – организация отдыха на горнолыжных курортах Кавказа.

Объект исследования – курорты Архыз (Карачаево-Черкесия), Приэльбрусье (Кабардино-Балкария), Роза Хутор на Красной Поляне Краснодарского края.

¹ Стратегия развития туризма на территории Северо-Кавказского федерального округа до 2035 г. Распоряжение Правительства РФ от 7 марта 2019 г. № 369-п

² <https://easy-sat.ru/?etext=2202.3443tfNv0yOA0s8lrqMvzNE8TMc4npDJKPX6jrDfE7wGGPDGAC>

³ <https://geonovosti.terratech.ru/social/razvitie-gornolyzhnogo-kurorta-arkhyz/>

⁴ Официальный сайт Российского Союза Туриндустрии. URL: <https://rst.ru/?ysclid=m0icjhtfv7417275123>

⁵ Официальный сайт Министерства спорта, туризма и молодёжной политики РФ. URL: <https://minsport.gov.ru/?ysclid=m0ickig6f6515544733>

Изложение основного материала

Курорт Архыз построен между хребтами Абишира-Ахуба и Габулу. Объекты курорта расположены как в зоне хвойного леса – гостиницы, сервис, предприятия общественного питания поселков Романтик и Лунная Поляна, так и выше – горнолыжные трассы с соответствующим сервисом (табл. 1).

На данный момент курорт Архыз располагает 33 км оборудованных трасс с преобладанием «синих» для уверенно катающихся лыжников и сноубордистов. Недостаток «зелёных» трасс сказывается большой плотностью катающихся на трассах «Белка», «Восток-1» и «Горизонт», а также очередями на нижних станциях канатной дороги «Северное сияние» и «Млечный путь» (рис. 1). Новая «зелёная» трасса «Сириус» на Лунной поляне решает эту проблему частично. Кардинальное решение – новое строительство 84 зданий туристической инфраструктуры и увеличение длины трасс до пос. Пхия (рис. 2).

Таблица 1 – Протяжённость горнолыжных трасс в курортных местностях Северного Кавказа, км

Курорты \ Трассы	зелёные	синие	красные	чёрные
Приэльбрусье	2,65	2,46	6,0	1,50
Роза Хутор	29,05	26,0	30,55	16,4
Архыз факт	3,28	19,75	6,22	3,77
перспектива	14,7	78,3	49,5	12

Курорт Приэльбрусье расположен на южном склоне стратовулкана Эльбрус. Верхняя точка, куда поднимаются лыжники и сноубордисты на канатной дороге 3847 м над у.м.

Особенность трасс в том, что они проходятся последовательно, начиная с самой сложной от точки Гарабаши, затем средней сложности и сложной. Требуется далеко не начальный уровень катания. На высоте сказывается недостаток кислорода (рис. 3).

Достоинства Приэльбрусья – снег вверху есть всегда. Рядом с Эльбрусом гора Чегет, на котором катаются асы горнолыжного спорта, там расположены самые сложные горнолыжные склоны Европы.

Роза Хутор располагается в ареоле посёлка Красная Поляна, на хребте Аибга и его склонах. Там же располагаются Красная Поляна (бывший город Горки), Газпром, Карусель. Наиболее известен Роза Хутор как место зимней олимпиады и горной олимпийской деревни. Общая протяжённость трасс – 105 км, 16% – чёрные, включая женский и мужской олимпийские спуски, 30% – красные, 25% – синие, остальные зелёные, для новичков. Система оснежения позволяет продлить сезон катания до мая (рис. 4).

Курорт всесезонный, предлагает туристский и сопутствующий сервис и в бесснежный сезон (рис. 5).

Рис. 1 – Развитие горнолыжных центров от п. Романтик до п. Пхия⁶

Рис. 2 – Катание на горнолыжной трассе «Горизонт» в Архызе

Рис. 3 – Горнолыжная трасса у станции «Мир» на Эльбрусе

Рис. 4 – Трассы курорта Роза Хутор на хр. Аибга

Рис. 5 – Озеро и пляж на курорте Роза Хутор в июле

⁶ По данным АО «Российские космические системы» – TerraTex

⁷ Рис. 2-6 – фото автора

Организация сервиса на горнолыжных курортах Кавказа требует особого внимания и профессионализма. Развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности и комфорта посетителей, а также качественное обслуживание играют ключевую роль в привлечении туристов.

Результаты исследований и обсуждения

Строительство и модернизация горнолыжных курортов на Кавказе активно ведётся, что способствует увеличению их популярности. Важным аспектом является также развитие транспортной инфраструктуры для удобства туристов.

Регион Северного Кавказа богат разнообразными природными красотами и уникальными возможностями для зимнего отдыха, что делает его привлекательным направлением для любителей горнолыжного спорта.

На горнолыжных курортах Северного Кавказа качество обслуживания оценивается как непостоянное. Некоторые курорты предлагают высокий уровень сервиса, включая качественное питание, комфортное размещение и дружелюбный персонал. Однако, на других курортах есть проблемы с организацией обслуживания, длительными очередями, неудобствами на склонах и отсутствием разнообразных развлечений.

Исследованию вопросов управления сферой услуг посвятили свои труды авторы: В.Г. Богданова, Л.А. Галачиева, Т.Я. Дзанагова, А.И. Зырянов, Р.О. Калов, А.А. Рябцев, А. А. Цвет. и др.

На первом этапе исследований установили понятийный аппарат. Сервис на курортах – это открытая социально-экономическая система. Входящие в систему оказывающих сервис объекты можно классифицировать «по принципу величины доли туристских функций в их деятельности. Чем выше у предприятия доля обслуживаемых людей, которые в этот момент соответствуют определению туриста, тем оно более туристское, и наоборот. Зырянов А.И. [4] группирует сервисные предприятия по принципу разделения центра и периферии: полностью работающие в системе туризма; преимущественно работающие (отели); «равнозначно работающие для туристских и местных потребностей: объекты культурного наследия, музеи, рестораны и др.

Затем изучили организационную структуру объекта исследований и пришли к выводу о том, что имеет место система горнолыжного курорта или кластера. Системообразующим фактором кластера является сервис и туризм [6]. Следовательно, необходимо формировать кластеры горнолыжных курортов [2], как, например, на Роза Хуторе (рис. 6).

Это позволит образовывать конфигурации межорганизационных сетей для инноваций в горнолыжных зонах [8]. Можно согласиться с предложением И.В. Морозова о создании региональной сетевой структуры, причём не только на Красной Поляне, но и на курортах Архыз и Приэльбрусье с единой организационной и маркетинговой политикой. Это будет удобно для туристов.

Рис. 6 – Олимпийская женская трасса во время зимней олимпиады

Организация сервиса – основной фактор эффективности горнолыжного кластера или курорта. Зарубежный опыт также подтверждает этот тезис, в частности, в исследовании Sharma S., Aragón-Correa J. A. и Rueda-Manzanares A. [10] подтверждено влияние организационных

возможностей на активную экологическую стратегию в сфере услуг на горнолыжных курортах Северной Америки и Европы.

В процессе исследования мы провели SWOT-анализ и выявили основные проблемы для дальнейшего улучшения сервиса (табл. 2).

Таблица 2 – SWOT-анализ факторов организации сервиса в горнолыжных курортных местностях Северного Кавказа

<p>I - Strengths — <i>сильные стороны</i></p> <p>Анализ успешных курортов показал, что внимание к обучению персонала, улучшение инфраструктуры, внедрение современных технологий и сервисов, а также разнообразие развлечений для посетителей являются ключевыми факторами в повышении качества обслуживания. Эффективные стратегии включают в себя персонализацию услуг, создание комфортной атмосферы и постоянное внимание к потребностям гостей. Эффективный менеджмент позволяет использовать ресурсный потенциал дестинаций горнолыжных курортов [5].</p>	<p>III - Opportunities — <i>возможности</i></p> <p>Разработка конкретных шагов для повышения качества обслуживания включает в себя обучение персонала, внедрение программ лояльности для постоянных клиентов, а также регулярное сбор и анализ обратной связи от посетителей. Важно также улучшить коммуникацию с гостями, предоставить дополнительные услуги и развлечения, а также обновить инфраструктуру курорта. Стремление к постоянному совершенствованию и учёт потребностей посетителей помогут создать уникальный и высококачественный сервис на горнолыжных курортах Кавказа. В результате проведённого исследования было выявлено, что горнолыжные курорты Кавказа имеют большой потенциал для развития и привлечения туристов. Однако, для улучшения качества обслуживания необходимо внедрить ряд мероприятий, основываясь на успешном опыте других курортов. Измерение качества обслуживания на горнолыжных курортах: подход к определению профиля потребителя [9]. Недостаток квалифицированного персонала можно уменьшить подготовкой кадров для сервиса [3]. Значимые потенциальные возможности имеют цифровые сервисы, системы онлайн управления привлечением клиентов, своевременно прогнозировать турпоток [1].</p>
<p>II - Weaknesses — <i>слабые стороны</i></p> <p>Недостаточное количество квалифицированных сотрудников, долгие очереди на подъёмники, недостаточное освещение на склонах, неудобства в размещении и питании, отсутствие разнообразных развлечений, неэффективная система управления и организации работы персонала. Все эти факторы существенно влияют на общее впечатление посетителей от курорта и могут привести к ухудшению репутации.</p>	<p>IV - Threats — <i>угрозы; внешние факторы, которые мешают развитию</i></p> <p>К основной угрозе относятся малоснежные зимы. Это сокращает сезон катания. Популяризации отдыха на горнолыжных курортах способствует деятельность фирм, организующих туры и экскурсии. Например, в текущем 2024 г. турфирмой был продан тур на Роза хутор пятимиллионному туристу. Например, в Архызе из-за тёплой погоды сезон начинается только под новый год, заканчивается уже в середине марта. Такие же проблемы имеются и на зарубежных горнолыжных курортах [11]. Выход из положения – перемещение трасс на северные склоны выше в горы, что и предусмотрено планами его развития. Недостаток квалифицированного персонала можно уменьшить подготовкой кадров для сервиса [3].</p>

Заключение

Предложения по повышению уровня организации сервиса включают в себя модернизацию инфраструктуры, обучение персонала, улучшение транспортной доступности и про-

движение курортов на рынке туризма. Целесообразно развивать цифровые сервисы, системы онлайн управления привлечением клиентов, своевременно прогнозировать турпоток. Для удобства туристов и сервисного

персонала при обслуживании клиентов целесообразно создать единые сетевые структуры, причём не только на Красной Поляне, но и на курортах Архыз и Приэльбрусье. Они должны иметь единую организационную и маркетин-

говую политику. Например, отсутствие системной организации в Домбае неудобно для лыжников. Внедрение данных предложений привлекает больше туристов на горнолыжные курорты Северного Кавказа.

Список источников

1. Богданова В.Г. Управление развитием сферы услуг интегрированного горноклиматического курорта России: Автореф. дис. ... к.э.н. М., 2020. 26 с.
2. Галачиева Л.А. Развитие территориально-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарии: Автореф. дис. ... к.геогр.н. Ставрополь, 2005. 21 с.
3. Дзанагова Т.Я. К вопросу об укомплектовании кадрами курортов туристического кластера Северо-Кавказского федерального округа // Экономика и современный менеджмент: теория и практика. 2013. №31. С. 123-129.
4. Зырянов А.И. Профильные туристские дестинации // Вестник Санкт-Петербургского ун-та. Науки о Земле. 2017. №3. С. 254-265.
5. Калов Р.О. Ресурсный потенциал ландшафтов Центрального Кавказа: Автореф. дис. ... к.геогр.н. Ставрополь, 2009. 46 с.
6. Рябцев А.А. Туристские услуги как системообразующий фактор развития дистанций: Автореф. дис. ... к.э.н. Сочи, 2012. 27 с.
7. Цвет А.А. Организация горнолыжных туров в РФ // Мат. междунар. науч. форума «Образование. Наука. Культура» (21.12.2022). В 6 чч. Ч.5. Международная научно-практическая конференция «Туризм и сфера досуга: перспективы и стратегии». Гжель: ГГУ, 2023. С. 183-188.
8. Favre-Bonté V., Gardet E., Thevenard-Puthod C. Inter-organizational network configurations for ski areas innovations // European Journal of Innovation Management. 2016. Vol.19. Iss.1. Pp. 90-110. DOI: 10.1108/ejim-04-2014-0039.
9. Miragaia D., Conde D., Soares J. Measuring service quality of ski resorts: An approach to identify the consumer profile // The Open Sports Sciences Journal. 2016. Vol.9. Iss.1. Pp. 53-61. DOI: 10.2174/1875399X01609010053.
10. Sharma S., Aragón-Correa J. A., Rueda-Manzanares A. The contingent influence of organizational capabilities on proactive environmental strategy in the service sector: An analysis of North American and European ski resorts // Canadian Journal of Administrative Sciences / Revue Canadienne des Sciences de l'Administration. 2007. Vol.24. Iss.4. Pp. 268-283. DOI: 10.1002/cjas.35.
11. Koberl J., François H., Cognard J., Carmagnola C., Pretenthaler F., Damm A., Morin S. The demand side of climate services for real-time snow management in Alpine ski resorts: Some empirical insights and implications for climate services development // Climate Services. 2021. Vol.22. 100238. DOI: 10.1016/j.cliser.2021.100238.

References

1. Bogdanova, V. G. (2020). *Upravlenie razvitiem sfery uslug integrirovannogo gornoklimaticheskogo kurorta Rossii [Management of the development of the service sector of the integrated mountain climatic resort of Russia]*: Candidate of Economics dissertation: author's abstract. Moscow. (In Russ.).
2. Galachieva, L. A. (2005). *Razvitie territorialno-rekreatsionnogo kompleksa Kabardino-Balkarii [Development of the territorial and recreational complex of Kabardino-Balkaria]*: Candidate of Geographical dissertation: author's abstract. Stavropol. (In Russ.).
3. Dzanagova, T. Ya. (2013). K voprosu ob ukomplektovanii kadrami kurortov turisticheskogo klastera Severo-Kavkazskogo federalinogo okruga [On the issue of staffing resorts in the tourist cluster

- of the North Caucasus Federal District]. *Ekonomika i sovremennyy menedzhment: teoriya i praktika [Economics and Modern Management: Theory and Practice]*, 31, 123-129. (In Russ.).
4. Zyryanov, A. I. (2017). Profilnyye turistskie destinatsii [Specialized tourist destinations]. *Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Nauki o Zemle [Bulletin of St. Petersburg University. Earth Sciences]*, 3, 254-265. (In Russ.).
 5. Kalov, R. O. (2009). *Resursnyy potentsial landshaftov Tsentralinogo Kavkaza [The resource potential of the landscapes of the Central Caucasus]*: Candidate of Geographical dissertation: author's abstract. Stavropol. (In Russ.).
 6. Ryabtsev, A. A. (2012). *Turistskie uslugi kak sistemoobrazuyushchij faktor razvitiya destinatsij [Tourist services as a system-forming factor in the development of destination]*: Candidate of Economics dissertation: author's abstract. Sochi. (In Russ.).
 7. Tsvet, A. A. (2023). Organizatsiya gornolyzhnykh turov v RF [Organization of ski tours in the Russian Federation]. *Materials of the international scientific forum "Education. Science. Culture" (December 21, 2022). Ch. 6. International scientific and practical conference "Tourism and leisure: prospects and strategies"*. Gzheh: GSU. (In Russ.).
 8. Favre-Bonté, V., Gardet, E., & Thevenard-Puthod, C. (2016). Inter-organizational network configurations for ski areas innovations. *European Journal of Innovation Management*, 19(1), 90-110. doi: 10.1108/ejim-04-2014-0039.
 9. Miragaia, D., Conde, D., & Soares, J. (2016). Measuring service quality of ski resorts: An approach to identify the consumer profile. *The Open Sports Sciences Journal*, 9(1), 53-61. doi: 10.2174/1875399X01609010053.
 10. Sharma, S., Aragón-Correa, J. A., & Rueda-Manzanares, A. (2007). The contingent influence of organizational capabilities on proactive environmental strategy in the service sector: An analysis of North American and European ski resorts. *Canadian Journal of Administrative Sciences / Revue Canadienne des Sciences de l'Administration*, 24(4), 268-283. doi: 10.1002/cjas.35.
 11. Koberl, J., François, H., Cognard, J., Carmagnola, C., Prettenthaler, F., Damm, A., & Morin, S. (2021). The demand side of climate services for real-time snow management in Alpine ski resorts: Some empirical insights and implications for climate services development. *Climate Services*, 22, 100238. doi: 10.1016/j.cliser.2021.100238.